

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
468 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamatliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellectual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	

KAPITAL BOZORIDA EMITENTLAR FAOLIYATI TAHLILI

Sardor Omonov

PhD, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada kapital bozorida emitentlar faoliyatini tahlil qilishda turli tadqiqotchilarning ilmiy tadqiqotlari o'rganilgan. "Toshkent" RFB birja kotirovkalash varag'ida mavjud obligatsiya emitentlari va "Toshkent" RFBdagi "Main Board" da bitimlar hajmi bo'yicha top-10 aksiyalar tahlili amalga oshirilgan. Tahlillar asosida tegishli xulosalar va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: kapital bozori, emitent, aksiyadorlik jamiyati, aksiya, obligatsiya, investitsiya, birja, kotirovkalash varag'i.

Abstract: This article studies the scientific research of various researchers in analyzing the activities of issuers in the capital market. An analysis of bond issuers on the Tashkent Stock Exchange quotation list and the top 10 stocks by transaction volume on the Main Board of the Tashkent Stock Exchange was carried out. Based on the analysis, relevant conclusions and proposals are given.

Keywords: capital market, issuer, joint-stock company, stock, bond, investment, stock exchange, quotation list.

Аннотация: В статье рассматриваются научные труды различных исследователей по анализу деятельности эмитентов на рынке капитала. Проведен анализ эмитентов облигаций, представленных в котировальном списке Ташкентской фондовой биржи, а также 10 крупнейших акций по объему торгов на Основной площадке Ташкентской фондовой биржи. На основании анализа сделаны соответствующие выводы и предложения.

Ключевые слова: рынок капитала, эмитент, акционерное общество, акция, облигация, инвестиции, фондовая биржа, котировальный лист.

KIRISH

Kapital bozorida emitentlarning faoliyati muhim ahamiyat kasb etib, bozorning samarali ishlashi va investitsiya muhitining jozibadorligini belgilaydi. Emitentlarning jalb qilgan kapitali korxonalarining kengayishi, texnologik rivojlanishi va investitsion loyihalarining amalga oshirilishiga xizmat qiladi. Emitentlar kapital bozorida moliyalashtirish manbalarini jalb qilish orqali o'z biznes faoliyatini rivojlantiradi. Bu esa korxonalarga uzoq muddatli investitsiyalar jalb qilish imkoniyatini yaratadi. Bozor ishtirokchilari uchun emitentlarning ishonchliligi muhim mezon hisoblanadi. Kompaniyalarning moliyaviy shaffofligi va faoliyatining barqarorligi investorlarning ishonchini oshiradi. Shuning uchun emitentlar doimiy ravishda moliyaviy hisobotlarni e'lon qilib, investorlarga o'z faoliyati haqida aniq va ishonchli ma'lumot taqdim etishi zarur. Emitentlarning kapital bozorida faol ishtiroki bozor likvidligini oshiradi. Kompaniyalar qimmatli qog'ozlarini muomalaga chiqarishi natijasida investorlar uchun keng tanlov imkoniyati yaratiladi. Shu bilan birga mazkur jarayon kapital oqimining diversifikatsiya qilinishiga va risklarning kamayishiga yordam berishini qayd etish lozim.

Emitentlarning kapital bozorida jalb qilgan kapitali yirik investitsiya loyihalarining moliyalashtirilishiga turtki beradi. Yangi aksiyalar yoki obligatsiyalar chiqarilishi sanoat tarmoqlari va iqtisodiyotning boshqa sektorlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Xorijiy investorlar uchun emitentlarning sifati va faoliyati bozorga bo'lgan ishonch darajasini belgilaydi. Chet el sarmoyadorlari barqaror va shaffof korporativ boshqaruv tizimiga ega emitentlarni tanlashga harakat qiladilar. Shu sababli kompaniyalar xalqaro standartlarga muvofiq boshqaruv tizimini shakllantirishlari lozim. Kapital bozorida emitentlarning faoliyati bozor barqarorligi va iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biridir. Ular investitsiyalarni jalb qilish, bozor likvidligini oshirish va iqtisodiyotning turli sektorlarini

moliyalashtirish orqali barqaror o'sishga xizmat qiladi. Shuning uchun kapital bozorida emitentlarning faoliyatini tadqiq qilish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“Investorlar ma'lumotlarni yashirishni korxonalar tomonidan salbiy ma'lumotlarni yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni yashirishga qasddan urinish sifatida qabul qilishlari mumkin. Bundan tashqari, bu investorlarning korxonalar tomonidan oshkor etilgan ma'lumotlarga ishonchini yo'qotishiga olib kelishi mumkin, bu esa korxonaning ayrim ma'lumotlarini aksiya bahosiga integratsiyalashuviga to'sqinlik qilishi va aksiya baholarining sinxronligini oshirishi mumkin. Shuningdek, tushunarsiz yoki shubhali ma'lumotlar korxonalar obro'siga putur yetkazishi mumkin. Bozor qaror qabul qilish uchun emitentlar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga tayanadi. Agar emitent tushunilishi qiyin bo'lgan ma'lumotlarni doimiy ravishda chiqarsa, ommaviy axborot vositalari va tahlilchilar bunday tushunarsiz yoki noaniq ko'rinadigan ma'lumotlarga nisbatan salbiy hisobotlarni yaratishi mumkin. Salbiy axborotlarning tarqalishi ko'pincha tez sodir bo'ladi va buning natijasida emitent obro'si sezilarli darajada yomonlashishi mumkin” [1]. Investorlar korxonalar tomonidan ma'lumotlarning yashirilishini salbiy signal sifatida qabul qilishadi. Bu holat kompaniyaning moliyaviy barqarorligiga shubha uyg'otishi va ishonchsizlikni oshirishi mumkin. Ma'lumotlar yetishmovchiligi investorlarning xatarlarni to'g'ri baholashiga to'sqinlik qiladi. Shuningdek, bu korxonaning bozordagi obro'siga zarar yetkazib, aksiyalar narxining pasayishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli shaffoflik va ishonchlilik investorlarni jalb qilishda muhim omil hisoblanadi.

K. Hu va boshqalar fikricha, “ESG reytingi kompaniyaning atrof-muhit, ijtimoiy va boshqaruv masalalaridagi faoliyatini baholaydi, shuningdek, mazkur yo'nalishlar ESG reytingining uchta ustuni sifatida ham tanilgan. ESG xavfiga ta'sir qilishni aks ettiruvchi ko'plab omillar uchta ustunning har biri uchun ballni hisoblash uchun ishlatiladi. ESG reytingi tez-tez sanoat bo'yicha tuzatiladi, har bir komponentga sektorning ekologik, ijtimoiy va davlat xavf-xatarlariga ta'siridan kelib chiqqan holda turli vazn belgilanadi” [2]. ESG tamoyillari qimmatli qog'ozlar emitentlariga katta ta'sir ko'rsatadi. Barqarorlik va ijtimoiy mas'uliyatga e'tibor beruvchi emitentlar investorlar orasida ko'proq ishonch qozonadi. ESG mezonlariga rioya qilmaslik esa investitsiyalar kamayishiga va reputatsion xavflarga olib kelishi mumkin. Shuningdek, ESG talablari bajarilmaganda tartibga soluvchi organlar tomonidan sanksiyalar qo'llanilishi ehtimoli ortadi. Shu sababli emitentlar uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishish uchun ESG tamoyillarini biznes strategiyalariga integratsiya qilishlari muhim hisoblanadi.

A. Grossmann va T. Ngo qayd etishicha, “menejerlar va investorlar o'rtasidagi axborot assimetriyasi tufayli investorlar ushbu qimmatli qog'ozlarning potensial ortiqcha baholanishidan himoyalaniş uchun yangi emissiyalar bo'yicha chegirma talab qilishi mumkin. Bu kompaniyalar imkon qadar tashqi moliyalashtirishdan ko'ra ichki moliyalashtirishni afzal ko'radigan “pecking order” nazariyasiga mos keladi. Binobarin, tashqi moliyalashtirish investorlar uchun ichki moliyalashtirishning yetarli emasligi va potensial moliyaviy tanglik kabi salbiy bozor reaksiyasini keltirib chiqaradigan yomon yangiliklarni ko'rsatishi mumkin” [3]. Menejerlar va investorlar o'rtasidagi axborot assimetriyasi investorlarga qo'shimcha xavf tug'dirishi mumkin. Ushbu noaniqlik sababli investorlar qimmatli qog'ozlarning haqiqiy qiymatini aniq baholashda qiyinchilikka duch kelishadi. Natijada, ular yangi emissiyalar bo'yicha potensial ortiqcha baholanish xavfidan himoyalaniş uchun chegirma talab qilishadi. Bu chegirma investorlarga qo'shimcha kompensatsiya sifatida xizmat qilib, ularning riskini qisman kamaytiradi. Shu bois, kompaniyalar investorlarning ishonchini oshirish uchun shaffof va aniq ma'lumot taqdim etishlari muhimdir.

Bir guruh iqtisodchi olimlar ta'kidlashicha, “qimmatli qog'ozlar bozorining samaradorligi, odatda, qimmatli qog'ozlar bahosi haqidagi ma'lumotlar tarkibining kattaligi orqali baholanadi; bunday kontentning yuqori darajasi bozor samaradorligini ko'rsatadi. Kapital bozorlari ochiq va shaffof bo'lgan mamlakatlar qimmatli qog'ozlar narxlariga haqidagi ma'lumotlarning yuqori darajasini namoyish etishga moyilligi yuori hisoblanadi. Dunyo miqyosidagi eng ilg'or fond bozorlaridan biri sifatida AQSh kapitalni optimal taqsimlashni osonlashtiradigan va umumiy bozor samaradorligini oshiradigan qimmatli qog'ozlar narxlariga ma'lumotlarining yuqori darajadagi aniqligini ta'minlashga harakat qiladi. Qimmatli qog'ozlar bahosi haqidagi ma'lumotlarning ta'siri mikro darajadagi korxonalar

ishlab chiqarish va operatsion strategiyalariga taalluqlidir. Boshqaruvni o'rganish gipotezasi aksiya bahosi tashqi investorlar tomonidan norasmiy kanallar orqali olingan ma'lumotlarni qamrab oladi. Bu aksiya bahosining o'zgarishida namoyon bo'ladi va kompaniya rahbariyatiga ushbu signallarni faol ravishda tahlil qilish va ulardan o'rganish uchun turtki bo'lib xizmat qiladi"[4]. Ochiq va shaffof kapital bozorlariga ega mamlakatlarda qimmatli qog'ozlar narxlariga haqidagi ma'lumotlar aniq va oson mavjud bo'ladi. Bunday bozorlar investorlar uchun ishonchli muhit yaratib, narxlarning haqqoniy shakllanishini ta'minlaydi. Ma'lumotlarning oshkoraligi bozorning samaradorligini oshiradi va investitsion xatarlarni kamaytiradi. Shuningdek, bu omil investorlarning ishonchini mustahkamlab, bozordagi likvidlik darajasini yuqori saqlashga yordam beradi. Shu sababli shaffof bozorlar uzoq muddatli iqtisodiy o'sish va barqarorlik uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

J. Hursti va M. Maula fikricha, "ko'payib borayotgan firmalar kapital mavjudligidagi cheklovlarni chetlab o'tish va o'z investorlarining chiqishini ta'minlash uchun tashqi bozorlarda birlamchi ommaviy takliflarni amalga oshirmoqda. Biroq, xorijiy dastlabki ommaviy takliflar va ularning ko'rsatkichlari bo'yicha oldingi tadqiqotlar yetarli emas. Xorijiy IPOlar moliyaviy tadqiqotlar sohasidagi muhim sohadir. Tadqiqotlarning nisbatan kam miqdori xorijiy IPOlar bo'yicha real vaziyatni namoyon etadi. Hodisaning tabiati nima uchun xorijiy IPOlar kamdan-kam hollarda amalga oshiriladi, degan savolni tug'diradi" [5].

F. Muxamedov "qimmatli qog'ozlarning alohida emissiyalari uchun barqaror bozorni yaratish, shubhasiz fond birjasining muhim vazifalaridan biridir. Barqaror bozorda qimmatli qog'ozlar katta hajmda sotiladi va sotib olinadi, chunki joriy bozor narxlarida unchalik katta tebranishlar bo'lmaydi" [6], deya ta'kidlagan. Qimmatli qog'ozlarning har bir emissiyasi uchun barqaror bozor yaratish fond birjasining asosiy vazifalaridan biridir. Barqaror bozor investorlarga likvidlikni ta'minlab, savdo jarayonini silliq olib borishga yordam beradi. Ushbu jarayon narxlarning adolatli shakllanishini qo'llab-quvvatlab, spekulyativ xatarlarni kamaytiradi. Shuningdek, fond birjasi ishonchli va shaffof savdo muhiti yaratish orqali investorlarning faolligini oshiradi. Shu sababli, barqaror bozor kapital oqimi va iqtisodiy o'sish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

N. Tursunovaga ko'ra "rivojlangan mamlakatlarda bank kreditlari bilan bir vaqtda oddiy aksiyalarni muomalaga chiqarish, imtiyozli aksiyalarning bir necha xil turlarini joylashtirish, varrantlar sotish, korporativ obligatsiyalarning qator turlarini emissiya qilish, lizing va boshqa ko'plab moliyaviy resurslar jalb qilish manbalarining amal qilishi, bu borada ko'p variantlilik asosida tanlov imkoniyati mavjudligi korporativ tuzilmalar uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratib beradi" [7].

Sh. Sultonov "O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorida so'nggi yillarda imtiyozli aksiyalar muomalaga chiqarish amaliyoti deyarli kuzatilmayapti. Uning muomalasini kengaytirish hamda emissiyasini jadallashtirish aksiyadorlik jamiyatlari amaliyotida ustuvor vazifa sifatida qarashni o'rinli..." [8], degan fikrni ilgari surgan. So'nggi yillarda O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorida imtiyozli aksiyalar muomalaga chiqarish amaliyoti deyarli uchramayapti. Investorlar asosan oddiy aksiyalar va obligatsiyalarga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Bu holat imtiyozli aksiyalar bo'yicha talabning pastligi yoki ularning bozordagi samaradorligining yetarli darajada rivojlanmagani bilan izohlanishi mumkin. Shuningdek, bu turdagi aksiyalar bo'yicha huquqiy va tartibga soluvchi muhit ham muhim rol o'ynaydi. Kelajakda bozorda imtiyozli aksiyalarga bo'lgan qiziqish oshishi uchun qo'shimcha rag'batlantiruvchi choralar zarur bo'lishi mumkin.

U. Xalikov tomonidan "Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilish jarayonlariga "Toshkent" Respublika fond birjasi faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari bo'lgan bozor kapitalizatsiyasi, sotilgan aksiyalar soni va emissiya bilan bog'liq omillar ta'sirini baholash" [9] masalalariga e'tibor qaratilgan.

Yuqorida tadqiqotchi olimlarning fikrlariga qo'shilgan holda kapital bozorida emitentlar faoliyatini o'rganishda axborotlar assimetriyasi, emitentlarning kapital bozorini rivojlantirishdagi o'rni, imtiyozli aksiyalar amaliyotini kengaytirish kabi masalalarga e'tibor qaratish lozimligini ta'kidlash lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlilini amalga oshirishda tanlanma kuzatuv, qiyoslash, statistik tahlil, ilmiy abstraksiyalash kabi tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kapital bozori iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, emitentlar moliyaviy resurslarni jalb qilish uchun aksiyalar va obligatsiyalarni muomalaga chiqaradi. Emitentlar asosan tijorat banklari, sanoat korxonalari, mikromoliya tashkilotlari va davlat kompaniyalaridan iborat bo'lib, har biri o'zining moliyaviy strategiyasiga ega. Ularning kapital bozoridagi faoliyati investitsiya muhiti va iqtisodiy barqarorlikka bevosita ta'sir qiladi. Emitentlarning emissiya hajmi va tuzilishi ularning moliyaviy strategiyasiga bog'liq bo'lib, yirik kompaniyalar ko'pincha katta hajmdagi emissiyalar bilan bozorga chiqadi. Masalan, bank sektori odatda uzoq muddatli obligatsiyalar chiqarishni afzal ko'rsa, sanoat kompaniyalari aksiyalar orqali investitsiyalarni jalb qilishga intiladi. Kapital bozorida emitentlar faoliyatining yana bir muhim jihati kupon stavkalari va dividend siyosatidir. Obligatsiyalar bo'yicha kupon stavkalari Markaziy bankning asosiy stavkasiga bog'lanadi va iqtisodiy sharoitlarga qarab o'zgarib boradi. Yuqori foiz stavkalari investorlarga qiziqarli bo'lsa-da, emitentlar uchun moliyaviy yukni oshirishi mumkin. Dividend siyosati esa aksiyalar bozorida investorlarga qo'shimcha daromad taqdim etish orqali kompaniyaning jozibadorligini oshiradi.

Kapital bozoridagi likvidlik emitentlarning qimmatli qog'ozlari bo'yicha talab darajasiga bog'liq. Yirik kompaniyalar va banklar chiqarayotgan obligatsiyalar odatda yuqori likvidlikka ega bo'lsa, kichik kompaniyalarning aksiyalari kamroq savdo qilinishi mumkin. Shu sababli investorlar o'z portfellarini shakllantirishda likvidlik darajasini hisobga olishlari lozim. Emitentlarning bozor faoliyati qat'iy normativ va regulyatsion talablar asosida tartibga solinishi lozim. Kompaniyalar tomonidan qimmatli qog'ozlar chiqarilishi, ularning savdosi va investorlarga taqdim etilayotgan ma'lumotlarning shaffofligi nazorat qilinishi zarur. Risklar va bozor barqarorligi emitentlarning kapital jalb qilish imkoniyatlariga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan hisoblanadi. Inflyatsiya, foiz stavkalari o'zgarishi va global iqtisodiy o'zgarishlar kompaniyalarning qimmatli qog'ozlariga bo'lgan talabni pasaytirishi mumkin. Kapital bozorida emitentlar turli strategiyalar orqali o'z investorlarining ishonchini qozonishga intiladi. Bozor segmentatsiyasiga qarab, yirik korporatsiyalar uzoq muddatli investitsiyalar uchun barqaror instrumentlar taklif qilsa, startap kompaniyalar yuqori daromadga yo'naltirilgan aksiyalar chiqaradi. Emitentlarning rivojlanish strategiyalari bozorga chiqish, yangi mahsulotlarni joriy etish va raqobatbardosh ustunliklarni shakllantirishga qaratilgan. Kapital bozorida emitentlarning faoliyati iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun muhim hisoblanadi.

1-jadvalda Toshkent Respublika Fond Birjasi (RFB) kotirovkalash varag'ida joylashgan obligatsiya emitentlari tarkibi 2024-yil dekabr holatiga tahlil qilingan. Ro'yxatga ko'ra, eng yirik emissiya hajmi "O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi" AJ tomonidan amalga oshirilgan bo'lib, u jami to'rtta emissiya orqali 590 000 ta obligatsiya chiqargan. Eng yuqori kupon stavkasi 28% bo'lib, "Imkon finans mikromoliya tashkiloti" MChJ obligatsiyalariga tegishlidir. Tijorat banklari orasida "Hamkorbank" ATB va "Kapitalbank" ATB nisbatan yuqori foiz stavkalari bilan obligatsiyalar chiqarishni amalga oshirgan. Mikromoliya tashkilotlari orasida esa "Biznes finans" va "Imkon finans" kompaniyalari o'z obligatsiyalarini muomalaga chiqarish orqali kapital jalb qilishga intilgan.

1-jadval. "Toshkent" RFB birja kotirovkalash varag'ida mavjud obligatsiya emitentlari tahlili (2024-yil dekabr holatiga) [10].

No	Emitent	Emissiya va so'ndirish sanasi	Kupon stavkasi	Bitta obligatsiyaning nominal qiymati (UZS)	Emissiya qilingan obligatsiyalar soni
1.	"Asia Alliance Bank" ATB	15.07.2019-15.07.2026	MB asosiy stavkasiga +4%	1 000 000	45 175
2.	"Kapitalbank" ATB	13.05.2020-21.05.2027	MB asosiy stavkasiga +5%	1 000 000	50 000

3.	“Biznes finans mikromoliya tashkiloti” MChJ	16.09.2022-30.08.2025	27%	1 000 000	6 565
		09.10.2023-13.09.2026	27%	100 000	200 000
		29.11.2024-20.11.2027	27%	100 000	300 000
4.	“Imkon finans mikromoliya tashkiloti” MChJ	10.04.2023-25.03.2026	28%	1 000 000	6 000
		24.04.2024-09.04.2027	28%	1 000 000	10 000
5.	“Hamkor invest lizing” MChJ	25.04.2023-06.05.2026	18%	1 000 000	17 500
6.	“Hamkorbank” ATB	30.04.2024-30.04.2025	22%	1 000 000	50 000
7.	“O‘zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi” AJ	08.08.2024-17.10.2026	19%	1 000 000	140 000
		08.08.2024-08.07.2027	19%	1 000 000	150 000
		16.09.2024-18.09.2029	18%	1 000 000	50 000
		13.11.2024-17.11.2027	19%	1 000 000	250 000

Kupon stavkalari tijorat banklari va mikromoliya tashkilotlari o‘rtasida sezilarli farq qilishi, kredit xavflilik darajasidan kelib chiqib belgilanayotganini ko‘rsatadi. Nominal qiymat jihatidan eng kichik obligatsiyalar “Biznes finans mikromoliya tashkiloti” MChJ tomonidan chiqarilgan bo‘lib, ularning nominal qiymati 100 000 so‘mni tashkil etadi. Tijorat banklari tomonidan chiqarilgan obligatsiyalar asosan 1 000 000 so‘mlik nominal qiymatga ega. Emissiya muddati 1 yildan 7 yilgacha bo‘lib, uzoq muddatli obligatsiyalar asosan barqarorlikni ta‘minlashga yo‘naltirilgan. Umuman olganda, Toshkent RFB kotirovkalash varag‘idagi obligatsiyalar bozorida banklar, lizing va mikromoliya tashkilotlari faol ishtirok etmoqda.

1-rasmda Toshkent Respublika Fond Birjasidagi “Main Board” bo‘yicha bitimlar hajmi tahlili aks etgan. Ushbu ro‘yxatda eng katta bitim hajmi URTS aksiyalariga tegishli bo‘lib, 1,1 milliard so‘mni tashkil qilgan. Ikkinchi o‘rinda UNWB aksiyalari joylashgan bo‘lib, uning savdo hajmi 0,38 milliard so‘mni tashkil etgan. UZMK va HMKB aksiyalari mos ravishda 0,21 va 0,2 milliard so‘m hajmda bitimlarga ega.

1-rasm. “Toshkent” RFBdagi “Main Board” da bitimlar hajmi bo‘yicha top-10 aksiyalar tahlili, mlrd. so‘m [10]

Qolgan aksiyalar bo'yicha savdo hajmi nisbatan past bo'lib, UZMT, EQQQ, UZTL va ALKB aksiyalari 0,16 dan 0,11 milliard so'mgacha bo'lgan diapazonda joylashgan (1-rasm). Eng past savdo hajmi ALKBP aksiyalariga tegishli bo'lib, u atigi 0,07 milliard so'mni tashkil qilgan. Bu ko'rsatkichlar Toshkent RFBda savdolar hajmining yuqori konsentratsiyasini aks ettirib, ayrim aksiyalar bo'yicha likvidlikning past ekanligini ko'rsatmoqda. Umuman olganda ushbu tahlil investorlar uchun qaysi aksiyalar bozorda faol savdo qilinayotganini tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi.

2-rasm. "Toshkent" RFBdagi "Main Board"da bitimlar soni bo'yicha top-10 aksiyalar tahlili, dona [10].

2-rasmda Toshkent Respublika Fond Birjasidagi "Main Board" bo'yicha bitimlar soni tahlili berilgan. Ushbu ro'yxatda eng ko'p bitim soni URTS aksiyalariga tegishli bo'lib, u boshqa aksiyalardan sezilarli darajada yuqori. UNWB aksiyalari ham yetakchilar qatoriga kirib, savdo faolligi bo'yicha ikkinchi o'rinni egallagan. UZMK va HMKB aksiyalari bitimlar soni jihatidan o'rtacha darajada bo'lib, investorlar orasida yetarlicha talabga ega. EQQQ va UZMT aksiyalari ham nisbatan faol savdo qilinib, barqaror savdo hajmini saqlab turibdi. UZTL va ALKB aksiyalari bitimlar soni bo'yicha bir-biriga yaqin ko'rsatkichlarga ega bo'lib, bozordagi faollik jihatidan o'rtacha darajada baholanadi. CBSK va ALKBP aksiyalari esa eng kam bitim amalga oshirilgan qimmatli qog'ozlar bo'lib, ularning likvidligi boshqa aksiyalarga nisbatan pastroq. Umuman olganda, "Main Board" bo'yicha bitimlar soni aksiyalarning bozordagi jozibadorligi va likvidlik darajasini aks ettirib, investorlar uchun muhim ko'rsatkich bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlilini amalga oshirish asosida quyidagi xulosalar shakllantirilgan:

Birinchiidan, emitentlar kapital bozorida aksiyalar va obligatsiyalar chiqarish orqali moliyaviy resurslarni jalb qilib, o'z faoliyatini kengaytirish va rivojlantirishga intiladi. Bu jarayon iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi va investitsiya muhitini yaxshilaydi. Shu sababli kapital bozorida emitentlar faoliyatini tadqiq qilish lozim;

Ikkinchiidan, kapital bozorida emitentlar faoliyati qimmatli qog'ozlarning likvidligi va investorlar tomonidan qiziqish darajasiga bog'liq. Yirik kompaniyalar tomonidan chiqarilgan aksiyalar va obligatsiyalar odatda yuqori likvidlikka ega bo'lib, ko'proq investorlarni jalb qiladi. Shu boisdan mazkur toifadagi emitentlarni ko'paytirish maqsadga muvofiq;

Uchinchiidan, kapital bozorida emitentlarning faoliyati qat'iy tartibga solingan bo'lishi lozim. Qimmatli qog'ozlar chiqarilishi va muomalaga kiritilishi nazorat qilinishi zarur. Regulyatorlarning roli investorlarning huquqlarini himoya qilish va bozorda shaffoflikni ta'minlashdan iborat lozim;

To'rtinchiidan, yirik emitentlar uzoq muddatli investitsiyalar uchun barqaror instrumentlar taklif qiladi, startup kompaniyalar esa yuqori daromadga yo'naltirilgan aksiyalar chiqaradi. Shu sababli investorlar o'z portfellarini shakllantirishda diversifikatsiyaga e'tibor qaratishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xiaowen Sun, Zhenhua Du. Enhancing capital market efficiency: The role of data assets disclosure in reducing stock price synchronicity. // *International Review of Economics & Finance*, Volume 94, July 2024.
2. Kexin Hu, Xingyi Li, Zhongfei Li. Effect of ESG rating disagreement on stock price informativeness: Empirical evidence from China's capital market. // *International Review of Financial Analysis*, Volume 96, Part B, November 2024
3. Axel Grossmann, Thanh Ngo. The stock market reaction to bond refinancing issues with and without senior debt. // *Journal of Corporate Finance*, Volume 91, April 2025
4. Xiaoxu Geng, Muyuan He, Chengying He, Yuexiang Jiang. Does improving stock market information efficiency promote firms' high-quality development? // *International Review of Economics & Finance*, Volume 97, January 2025
5. Jani Hursti, Markku V.J. Maula. Acquiring financial resources from foreign equity capital markets: An examination of factors influencing foreign initial public offerings. // *Journal of Business Venturing*, Volume 22, Issue 6, November 2007, Pages 833-851
6. Ф.Т. Мухамедов. Ўзбекистонда қимматли қоғозлар бозори савдо тизимларини ривожлантириш йўналишлари. // Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати, 2019. – 13 б.
7. Н.Р. Турсунова. Корпоратив молияни бошқаришда молиявий таъминотни самарали ташкил этиш йўллари. // Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати, 2019. – 19 б.
8. Ш.Н. Султонов. Ўзбекистонда фонд бозорини ривожлантириш йўллари. // Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати, 2020. – 22 б.
9. У.Р. Халиков. Ўзбекистонда фонд бозори орқали инвестицион фаолиятни молиялаштиришни такомиллаштириш. // Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати, 2017. – 17 б.
10. <https://uzse.uz/analytics/> - "Toshkent" RFB rasmiy sayti ma'lumotlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

